

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma’naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

5. Jones, M. (2022). Digital Learning in Music Education. Cambridge University Press.

Yusupov Asliddin Baxodirovich,
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrasida jo‘rnavozi

MILLIY MUMTOZ MUSIQA TARG‘IBOTINING PROFESSIONAL TA‘LIM VA O‘RTA TA‘LIMDAGI O‘RNI

Annotatsiya: Maqolada professional ta‘lim va o‘rta maktablar, musiqa san’at maktablari hamkorlikda mumtoz musiqamizni targ‘ib qilish va tinglash samaradorligini oshirish borasida qilinishi kerak bo‘lgan ishlar yoritilgan. Musiqa fani o‘qituvchilarning salohiyati va kadrlar masalasida qilinishi kerak ishlar tahlilqilingan.

Kalit so‘zlar: milliy musiqa, ta‘lim tarbiya, online tizim, intellektual, psixologik ixtiyoj, estetik extiyoj.

Annotation: The article covers the work that must be done to promote our classical music in cooperation with professional education and high schools, schools of Music Arts and to improve the efficiency of listening. Music should be done in the matter of the potential of teachers and personnel works analyzed.

Keywords: National Music, Education Education, online system, intellectual, psychological discretion, aesthetic extensibility.

Musiqa vositasida o‘quvchilarni milliy ruhda tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatari va ularning ahamiyati juda ham muhim o‘rin kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 15.11.2024 yildagi PQ-391- sonqarori “Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida musiqa madaniyati fani o‘qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o‘qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq mamlakatimizda bolalarni vatanparvarlik hamda milliy an‘analarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, zamonaviy bilim va tajriba, ezgu fazilatlar egasi bo‘lgan insonlar etib voyaga etkazish bilan bir qatorda ularni madaniyat va san’at sohasiga qamrab olish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga bolalarni madaniyat va san’atga keng jalb qilish, ular bilan tizimli ishlash, madaniyat va san’at muassasalari faoliyati samaradorligini yanada oshirish borasida qo‘shimcha shart-sharoitlar yaratish zarurati mavjud.⁶Musiqa vositasida milliy ruhda tarbiyalashning yana bir muhim metodlaridan biri bu o‘rta-ta‘lim maktablarida radio eshittirgichlarning

⁶O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 15.11.2024 yildagi PQ-391-sonqarori. Lex.uz

ko'paytirilishi. Chunki estrada san'atining har xil yo'nalishlari qaysidir ma'noda o'quvchilarning psixologik ongiga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Milliy musiqamizda bastakorlik san'ati asarlari bilan yoshlar psixologiyasiga yaxshi ta'sir o'tkazish va ularni milliy ruhda ulg'ayishida yordam beradi.

Biz bilamiz Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutida "Nazm va Navo" konsertlari bo'ladi. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida, Turkiston san'at saroylarida bo'layotgan milliy musiqamiz to'g'risidagi konsertlarga o'rta ta'lim maktablari va bolalar musiqa va san'at maktablari o'quvchilari va o'qituvchilar jalb qilinishi kerak deb o'ylayman chunki bu narsa kelajakda albatta o'z ta'sir kuchini ko'rsatadi. O'rta maktablar va musiqa maktablari bir birlari bilan ijodiy hamkorlikda musiqiy ijodiy kechalar tashkil qilishsa ham maqsadga muvofiq bo'lar edi. O'rta ta'lim maktablarida kadrlar masalasi ham dolzarbligicha turibdi. Chunki o'zi yaxshi bilmagan o'qituvchi hech qachon talaba yoki o'quvchiga etarli darajada bilim bera olmaydi. Buni ta'kidlashimning sababi shundaki, izlanishlar natijasida 2020-2021 yillarda mamlakatimizda karantin e'lon qilinganligi sababli darslarimiz va har qanday ta'lim beruvchi bilim yurtlari oflayn tizimdan online tizimga o'tkazilgan. Shunda vazifalar, darslar video xabarlar orqali tashkil qilingan edi. Shu davrmobaynidaaminbo'ldikki, hozirgikunda ham pedagog kadrlarning ham musiqiy salohiyati biz o'ylagan darajada yaxshi emasligiga guvoh bo'ldik. Bunday holatlar, maqsadlarimizga erishishimizga to'sqinlik bo'lib qolishi mumkin. Milliy musiqamiz orqali yoshlarning dunyo qarashini keng ma'noda rivojlantirmoqchi bo'lsak, bu jarayonga yanada mukammalroq yondashish lozim. Ya'ni o'rta ta'lim maktablarida musiqa fanidan dars beruvchi kadrlarni ishga olishda ularning musiqiy salohiyatiga katta e'tibor qaratilishi lozim. Kadrlarning o'quvchiga ma'lumotni nima ekanligini etkazib berishi muhim masaladir.

Xalq musiqasi orqali yoshlar ta'lim-tarbiyasi erkin, mustaqil fikrlash imkoniyatlarini chuqurlashtirish, intellektul zukkolik, ehtiyotkorlik, mulohazakorlik bilan fikrlashga o'rgatishdir. Yoshlarni mustaqil fikrlashga, imkon yaratish va uni tarbiyalashda yoshlarning taffakuri, salohiyati shakllanishining fiziologik, biologik, psixologik jihatlarini hisobga olmay yondashib bo'lmaydi. ⁷Fikrlash imkoniyati endigina shakllana yotgan yoshlar bu faoliyatni o'z aqli bilan mustaqil hal etishga harakat qilishlari lozim. Shu bois yoshlar ta'lim- tarbiyasining vositalaridan biri xalq musiqasi mazmunidagi do'stlik, mehmondo'stlik, odamgarchilik, zukkolik, tadbirkorlik, ozodalik, xushfellik, mardlik, samamiylik, ziyraklik, lutfqarashlilik, shinavandlik, tashabbuskorlik, ona yurt va xalqiga muhabbat, diyonatlilik, rostgo'ylik, xalollik, or-nomuslilik, vazminlik, xojatbarorlik, ota-ona va kattalarni

⁷Qurbonov, A. (2023). O'zbek musiqa merosining yoshlar ongida shakllanishi. <https://tilvaadabiyot.uz/musiqatarbiya>

hurmat qilish, mehnatsevarlik, millat parvarlik singari fazilatlar ularning mustaqil fikrlash faoliyatini o'zagini tashkil etmog'I lozim. Bu milliy ahloqiy qadriyatlarni yoshlarga chuqur singdirish ularning kamolotiga asos bo'ladi.

Milliy tarbiyaning asosiy xususiyatlaridan biri kishilarda yuksak ahloqiy fazilatlarini shakllantirishdir. O'zbeklar hamma vaqt, ahloq, odob, tarbiyaga birinchi darajali ahamiyat berib kelishgan. Yuqorida aytib o'tilganidek, ahloqiy kamolot inson hayotida burch va g'oyalar, yaxshilik, e'tiqodni shakllanishiga asos bo'ladi

Musiqiy tarbiya insonni go'zallikka etaklovchi bir vosita bo'lib, u insonning estetik va emotsional xususiyatlarini shakllantiradi. Haqiqiy musiqa asarlari zamonning estetik-axloqiy va siyosiy g'oyalarini umumlashtiradi. Inson hayotini musiqa san'ati siz tasavvur qilib bo'lmaydi. San'at kishilarga faqatgina ma'naviy ozuqa beribgina qolmasdan, jismoniy kamolotga erishuvda ham muhim o'rin o'ynaydi. Musiqa san'atining axloqiy-estetik tarbiyadagi rolini to'g'ri his etib, uning yosh avlodni tarbiyalashdagi ahamiyatini aslo unutmaslik zarur. Musiqiy go'zallik insonning ma'naviy qiyofasi shakllanishida muhim omildir.⁸

Musiqa go'zallikka intilish, estetik ehtiyoj tug'ma xislat emas. U insonda mehnat va atrof-tevarakdagi olamni ta'sirida paydo bo'lgan. Tashqi olamni o'zgartirish bilan insonning o'zi ham o'zgarib bordi, bunda faqat u jismoniy jihatdangina taraqqiy qilib qolmay, balki ma'naviy jihatdan ham taraqqiy etdi. Insonning ma'naviy qobiliyati va avvalo, estetik hissi asta-sekin taraqqiy etib, tarbiyalanib bordi. Musiqa san'ati hayotni bilish va odamlarni tarbiyalashning qudratli vositasidir. Ammo uning bilish va tarbiyalashdagi xizmat darajasi kishiga estetik, badiiy jihatdan ta'sir etish kuchiga bog'liqdir. Musiqa san'ati kishi faoliyatining muayyan bir turi bo'lib, uning vazifasi jamiyatga estetik xizmat ko'rsatishdir. Shu ma'noda uning o'rnini hech bir narsa bosaolmaydi. Musiqa ijtimoiy hayotning hamma sohalarida faol sur'atda o'rin oladi. Shunday qilib, voqelikka bo'lgan estetik munosabat bastakorlar tomonidan yaratilgan musiqa asarlarida ham, mehnatga, maishiy hayotga va odamlar munosabatiga olib kiriladigan badiiy asoslarda ham ifodalanadi.

Hozirgi kunda milliy musiqamizni o'rgatishdagi pedagogika-psixologiyani galdagi vazifasidan yana biri bu milliy musiqamizning boshqa ijro yo'llari haqida to'g'ri tushuncha berib ularning farqlari va imkoniyatlarini to'g'ri tushuntirishdir. Har bir san'at turi singari musiqa san'ati ham juda qadim zamonlarda, odamlar g'orlarda yashab, tosh qurollaridan foydalanib, hayvon terilarini yopinib yurgan o'tmish davrlarida paydo bo'lgan. O'quvchilarning umumiy rivojlanish, uning kelajakdagi mashg'ulotlari, kasbi to'g'risidagi dastlabki tasavvurlar bilan bog'liq bo'lgan intellektual ehtiyoj va qiziqishlarining kengayishi, musiqiy estetik va

⁸Yuldashev, A. (2020). Milliy musiqa va yoshlar tarbiyasi. <https://ziyonet.uz/uz/news/view/3907>

emotsional rivojlanishi mustaqil hamda sinfdan tashqari musiqiy tarbiya bilan bog'liq. Sinfdan tashqari ishlarda maktab o'quvchisining har qanday faoliyatini tashkil etishning umumiy tamoyillari mavjud. Ular sinfdan tashqari musiqaga ham bevosita aloqador. Sinfdan tashqari musiqiy tarbiya qiziqarli, foydali bo'lishi va bolani rivojlantirish uchun sinfdan tashqari musiqa tizimi tavsiya etilayotgan repertuar ijrochining yoshiga xos, psixologik-pedagogik imkoniyatlariga uning aqliy rivojlanish darajasiga, g'oyaviy-badiiy ahamiyati to'g'risidagi hozirgi mezonlarga, umum ta'lim maktabining o'qitish-tarbiyalash jarayonida mavjud bo'lgan umumiy rivojlanish tamoyillariga muvofiq kelishi borasidagi asosiy talablarga zid bo'lmasligi kerak. Maktab o'quvchisining musiqiy iste'dod sifatida rivojlanishida izchillik tamoyilini to'g'ri tushunish va ta'minlash katta ahamiyata egadir. Sinfdan tashqari musiqa mashg'ulotlarida qalbga yangicha his tuyg'ular olib kirgan, hayotdagi yangi xodisalarga qiziqish uyg'otgan musiqa asari to'g'risida jonli va samimiy suhbatda dunyo qarash karakteridagi savollar tug'iladi. Musiqa asarlari xozirgi davrning eng jiddiy hayotiy muammolariga insonning munosabatini ko'rsatuvchi asarlarni shu qadar ko'p beradiki, sinfdan tashqari musiqa saboqlari bevosita musiqiy va estetik tuyg'ular maktabiga aylanib qoladi.⁹

Yoshlarni musiqa orqali ma'naviy va axloqiy tarbiyalashning muhim pedagogik tamoyillaridan biri tarbiya usullariga ma'naviy va ijodiy yondashish zaruriyatidir. Umumta'lim maktablari musiqa madaniyati darslari jarayonida o'quvchilarining musiqa madaniyatini shakllantirishda, o'quv jarayonini innavatsion texnologiyalar asosida tashkil etish ta'lim samaradorligiga erishishning muhim pedagogik omillaridan biridir. Musiqa o'qituvchisi kasbiy faoliyatida innavatsion texnologiyalarni o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan kunga kuchayib bormoqda. Albatta musiqa madaniyati darslarini ham zamonaviy talablar asosida tashkil etish hamda zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanilish hozirgi kun talabidir. Bunday ishlarni kerak bo'lsa dastlabki bugun hisoblangan maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlash davr talabidir. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi-talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. Darslar davomida har bir musiqiy asarda muayyan voqelik, his-tuyg'u va mazmun bo'lishi haqida o'quvchilarga dunyoqarashiga mos tarzda tushuntiriladi. Shu orqali bolalarda musiqiy taassurot va tinglash ko'nikmasi shakllanadi. Tinglash faoliyatini butun dars davomida olib borish o'quvchining asarni tushunish va ongli

⁹O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-391-son qarori (2024). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa madaniyati fanini takomillashtirish to'g'risida. <https://lex.uz/docs/7528372>

idrok etish, asarning musiqiy xususiyatlari (janri, tuzilishi, ifoda vositalari, ijrochiligi) hamda badiiy mazmuni haqida muayyan bilimlarga ega bo'lishiga yordam beradi, tinglash madaniyatini shakllantiradi.

O'zbek xalqining musiqa madaniyati juda uzoq tarixga ega. Tarixiy taraqqiyot davomida xalq mumtoz musiqasi, an'anaviy kasbiy musiqa, xalq bastakorlik yo'llari, shuningdek, folklor - havaskorlik musiqiy merosi singari shaklan va usluban bir-biriga yaqin ijrochilik ko'rinishlari bir-birini to'ldirib keldi. Ushbu musiqiy merosimiz bugungi kunimizda ham ma'naviy madaniyatimizning bir bo'lagi sifatida namoyon bo'lmoqda.¹⁰

Musiqa darslarida o'quvchilarni o'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda musiqa tinglash faoliyat turining ham salmog'i katta. Uning nazariy va amaliy asoslari mazmunini quyidagicha yoritish maqsadga muvofiq. Madaniy hayotda bugungi kunda shu tamoyilga ko'ra siljishlar kuzatilmoqda. Ijodkorlarning fikri-zikri ana shu tamoyillar yo'liga yo'naltirilgan desak, xato qilmagan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qurbonov, A. (2023). O'zbek musiqa merosining yoshlar ongida shakllanishi.<https://tilvaadabiyot.uz/musiqa-tarbiya>
2. Schmidt, P. (2009). Democratizing Music Education: The Role of Culture and Context.<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14613800903151575>
3. Turaev, B. (2021). Musiqa fanining ta'limdagi o'rni va estetik tarbiyada tutgan o'rni. O'zDJTU ilmiy jurnali.<https://journal.tsul.uz/index.php/musicedu>
4. UNESCO. (2010). The Importance of Music Education. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187392>
5. Yuldashev A. (2020). Milliy musiqa va yoshlar tarbiyasi.<https://ziyonet.uz/uz/news/view/3907>

¹⁰Turaev, B. (2021). Musiqa fanining ta'limdagi o'rni va estetik tarbiyada tutgan o'rni. O'zDJTU ilmiy jurnali. <https://journal.tsul.uz/index.php/musicedu>

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vavatanparvarliktuvg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqa film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278